

УДК 339.186:334.021:342.732
JEL classification: B00; F60; J00

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

©*Аракелян А. А., Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия, anaitarakelyan97@mail.ru*

©*Паулов П. А., SPIN-код: 8265-3637, канд. юрид. наук, Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия, paulovpavel@yandex.ru*

COUNTERACTION OF CORRUPTION IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

©*Arakelyan A., Samara State University of Economics, Samara, Russia, anaitarakelyan97@mail.ru*

©*Paulov P., SPIN-code: 8265-3637, J.D., Samara state University of Economics, Samara, Russia, paulovpavel@yandex.ru*

Аннотация. Коррупция в системе государственных и муниципальных закупок, к сожалению, наблюдается давно. Достаточно много исследований посвящены борьбе с коррупцией. Множество программ, направленных на решение данной проблемы, реализуются во всем мире. Актуальность данной темы заключается в необходимом, устойчивом повышении антикоррупционной системы государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации. Необходимо рассмотреть и выявить причины коррупционных действий, а также средств их противодействия.

Abstract. Corruption in the system of state and municipal procurement, unfortunately, has been observed for a long time. A lot of research is devoted to the fight against corruption. Many programs aimed at solving this problem are being implemented throughout the world. The relevance of this topic lies in the necessary, sustained increase in the anti – corruption system of state and municipal procurement in the Russian Federation. It is necessary to consider and identify the causes of corrupt practices, as well as means to counter them.

Ключевые слова: коррупция, государственные и муниципальные закупки, коррупционные действия.

Keywords: corruption, state and municipal procurement, corruption actions.

Коррупция в государственных и муниципальных закупках существует во всем мире, искоренить ее полностью до сих пор не удалось. Но это не означает, что все меры, которые направлены на решение этой проблемы, неэффективны и безнадежны. Необходим комплексный подход к ее решению.

В статье 1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулируются отношения, которые направлены на обеспечение государственных и муниципальных нужд для увеличения эффективности закупок услуг, работ, товаров, их прозрачности и гласности, а так же предотвращение коррупции (<https://goo.gl/825Jyz>).

Согласно статье 7 Федерального закона от 25.12.2008 №273–ФЗ «О противодействии коррупции» обеспечение открытости, объективности и добросовестности это одно из направлений деятельности органов государственной власти (<https://goo.gl/wB1xdI>). Все это направлено на повышение эффективности противодействия коррупции.

Входить в комиссию, которая определяет поставщика, не могут физические лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа.

Открытый аукцион в электронной форме — это основной способ определения поставщика, особенность которого заключается в изолированности заказчика от поставщика. Все это позволяет предотвратить проявление коррупции.

В обязанности заказчика входит осуществление аудиозаписи при вскрытии конвертов на участие в конкурсе, запросе предложений, котировок, что тоже является методом предотвращения коррупции. Один из участников закупки, так же имеет право осуществлять видеозапись или аудиозапись вскрытия данных конвертов и открытия доступа к заявкам (<https://goo.gl/xTVQTT>).

Для избежания злоупотребления в сфере закупок, в законодательстве определены условия допуска или отказа к участию в торгах, установлены требования к участниками размещения заказа [1].

Исходя из своих целей, закупки планируются заранее посредством формирования планов графиков и планов закупок. Заказчик формирует план закупок на весь срок, учитывая обоснование норм и закупок, которые предстоит установить Правительству Российской Федерации.

Механизм определения цены контракта препятствует участникам осознанно повышать цену, и так же после отсеивания большинства участников, уменьшать ее и одерживать победу в торгах.

Органы аудита так же следят за исполнением контрактов, в их качестве выступают Счетная палата Российской Федерации, контрольно – счетные органы регионов и муниципальных образований.

В международной и российской практике существует несколько основных методов противодействия коррупции в системе государственных закупок:

- технические;
- психологические;
- репрессивные [1].

Рассмотрим для начала психологические методы. Они воздействуют на первопричину коррупции, которая заключается в стремлении незаконного обогащения работников за счет работодателя, в нашем случае за счет государства. К данному методу может относиться биография, отзывы с прошлых мест работы сотрудника, проведение тестирований при приеме на работу, разработка этических кодексов [2].

Технический метод предотвращает вероятность сговора и личных контактов между участниками сделок, а также увеличивает риск коррупционера быть пойманным. Примерами данного метода могут являться:

- переговорные комнаты или рабочие места специалистов по закупкам, которые оборудованы системами видеонаблюдения;
- использование систем электронных торгов, электронных торговых площадок, что исключает контакт между специалистом – закупщиком и представителем поставщика;

— закупки по специально сформированным каталогам, из которых закупается продукция по указанным условиям, без дополнительных процедур.

Репрессивные методы заключаются в установлении ответственности за проявление коррупции в системе государственных и муниципальных закупок. В законодательстве Российской Федерации это реализуется через отдельные положения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ.

Гражданский контроль, являющийся одним из методов противодействия коррупции, который осуществляется гражданами и их объединениями, для устранения и пресечения коррупционных действий [3].

Рассматривая меры противодействия и ответственности в сфере заказов, товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд можно говорить о том, что существует достаточно много методов и способов противодействия. Но, к сожалению, всегда можно найти лазейки для совершения коррупционных действий.

Все это вызвано необходимостью уголовно–правовой защиты размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. На данный момент, ответственность за коррупцию в системе государственных закупок больше разработана в административном праве, чем в уголовном. Но в административном праве нет жестких мер наказания, которое могло бы предполагать уголовное.

Необходимым элементом механизма действий является юридическая ответственность, которая занимает главенствующее место в общей теории права. Переход к свободному гражданскому обществу предполагает обеспечение режима законности стабильного правопорядка [4].

В следствие с этим, необходимо предложить внесение поправок в уголовное законодательство, для того чтобы установить уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок.

Список литературы:

1. Белов В. Е. Правонарушения в сфере государственных и муниципальных заказов // Законность. 2010. № 12, С. 37-42.
2. Журавлев А. Л., Юревич А. В. Психологические факторы коррупции в современной России // Психологический журнал. 2012. № 3. Т. 33. С. 43-52.
3. Стрельников М. С. Детерминанты преступности коррупционной направленности // Молодой ученый. 2016. № 14. С. 472-474.
4. Антаева Л. Г., Паулов П. А. Коррупция в современной России: проблемы противодействия // Проблемы развития предприятий: теория и практика: материалы 15-й международной научно-практической конференции. 2016. Самара: Самарский государственный экономический университет. С. 11-14.

References:

1. Belov, V. E. (2010). Pravonarusheniya v sfere gosudarstvennykh i munitsipal'nykh zakazov. *Zakonnost' [Legality]*, (12), 37-42.
2. Zhuravlev, A. L., & Yurevich, A. V. (2012). Psychological factors of corruption in present-day Russia. *Psychological journal*, 33(3). 43-52.
3. Strelnikov, M. S. (2016). Determinanty prestupnosti korruptsionnoi napravlenosti. *Molodoi uchenyi*, (14). 472-474.

4. Antaeva, L. G., & Paulov, P. A. (2016). Korruptsiya v sovremennoi Rossii: problemy protivodeistviya. In Problemy razvitiya predpriyatii: teoriya i praktika: materialy 15-i mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. 2016. Samara: Samarskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet. 11-14.

*Работа поступила
в редакцию 11.11.2018 г.*

*Принята к публикации
16.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Аракелян А. А., Паулов П. А. Противодействие коррупции в системе государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 510-513. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-06> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Arakelyan, A., & Paulov, P. (2018). Counteraction of corruption in the system of state and municipal procurement in the Russian Federation. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 510-513. (in Russian).